

RESEARCH ARTICLE

Povos indígenas e Educação no Semiárido pernambucano em tempos da pandemia do Coronavírus: desafios e perspectivas

Edson Silva ^{a,1}

(a) Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | Professor Titular de História da UFPE; Centro de Educação/Colégio de Aplicação | Recife, PE, Brasil | **Lattes ID:** <http://lattes.cnpq.br/9552532754817586>

(1) E-mail (Corresponding author): edson.edsilva@hotmail.com

História do artigo / Article history

Recebido: 11 junho 2020 | Aceito: 23 setembro 2020 | Publicado online: 05 outubro 2020.

© O(s) Autor(es) 2020 | Publicado por RBRAEM. Este artigo é publicado com acesso aberto sob os termos da licença internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY-NC 4.0).

RESUMO

Diversos povos indígenas em Pernambuco habitam no Semiárido, historicamente cenário de muitos conflitos ocorrendo disputas pelos territórios onde estão as fontes de água que garantem a vida para os humanos, animais e plantas. Região caracterizada pela predominância da Caatinga, com poucas chuvas, longas estiagens e secas periódicas, mais também lugares úmidos com pequenas áreas de matas serranas densas. Esses locais, os chamados brejos de altitude e os também os brejos de pé de serras, há milênios densamente povoados, concentrando maiores índices anual de chuvas e fontes de água. Os povos indígenas vivenciaram os processos históricos as invasões da colonização portuguesa no interior da então Capitania, a partir de meados do século XVII. Todavia, apesar das muitas perseguições, violências e usurpações das terras, reafirmam as identidades, reivindicam direitos como uma educação diferenciada a partir dos interesses indígenas, a exemplo do povo Pankararu, em um cenário de políticas públicas deficitárias e com a expansão da pandemia do Coronavírus.

Palavras-chave | Índios. Pernambuco. Semiárido. Educação. Coronavírus

ABSTRACT / RESUMEN

Indigenous peoples and education in the pernambucan semi-arid incoronavirus pandemic times: challenges and perspectives

Abstract: Several indigenous peoples in Pernambuco live in the Semi-Arid, historically the scene of many conflicts, with disputes over the territories where the water sources that guarantee life for humans, animals and plants are located. Region characterized by the predominance of the Caatinga, with little rain, long droughts and periodic droughts, but also humid places with small areas of dense mountain forests. These places, the so-called swamps of altitude and also the swamps of foot of mountains, have been densely populated for millennia, concentrating higher annual rates of rainfall and water sources. The indigenous peoples experienced the historical processes of the Portuguese colonization invasions in the interior of the then Captaincy, from the middle of the 17th century. However, despite the many persecutions, violence and land grabs, they reaffirm their identities, claim rights as a differentiated education based on indigenous interests, like the Pankararu people, in a scenario of deficient public policies and the expansion of the Coronavirus pandemic.

Keywords | Indians. Pernambuco. Semiárido. Education. Covid-19.

Pueblos indígenas y educación en la región semiárida de Pernambuco en tiempos de la pandemia del coronavirus: desafíos y perspectivas

Resumen: Varios pueblos indígenas en Pernambuco viven en el semi árido, históricamente escenario de muchos conflictos, con disputas sobre los territorios donde se encuentran las fuentes de agua que garantizan la vida de humanos, animales y plantas. Región caracterizada por el predominio de la Caatinga, con poca lluvia, largas sequías y sequías periódicas, pero también lugares húmedos con pequeñas áreas de densos bosques de montaña. Estos lugares, los denominados pantanos de altitud y también los pantanos de pies de montañas, han estado densamente poblados durante milenios, concentrando mayores tasas anuales de lluvia y fuentes de agua. Los pueblos indígenas experimentaron los procesos históricos de las invasiones de la colonización portuguesa en el interior de la entonces Capitanía, desde mediados del siglo XVII. Sin embargo, a pesar de las muchas persecuciones, la violencia y el acaparamiento de tierras, reafirman su identidad, reclaman derechos como una educación diferenciada basada en intereses indígenas, como el pueblo Pankararu, en un escenario de políticas públicas deficientes y la expansión de la pandemia de Coronavirus.

Palabras-clave | Indios. Pernambuco. Semiárido. Educación. Coronavirus.

Introdução

Com esse texto, buscamos situar os povos indígenas em Pernambuco no Semiárido, delineando a importância das relações históricas e socioambientais dos indígenas nessa região nas mobilizações por reconhecimento de direitos, sobretudo as terras onde habitam. Ocorrendo as disputas pelos espaços mais úmidos em meio a predominância do clima seco com o déficit de chuvas anuais na Caatinga, em confrontos desde os primeiros anos da colonização portuguesa na região, aos conflitos contemporâneos com as invasões de fazendeiros e as perseguições, violências e mortes de indígenas.

Um Educação específica, diferenciada e intercultural a partir dos seus projetos de vida é uma das reivindicações dos povos indígenas em Pernambuco. A Educação Escolar Indígena, pensada desde a retomada da escola, essa instituição colonial e colonizadora, todavia organizada em conteúdos, programas, currículos, práticas pedagógicas, processos formativos e da administração escolar nas perspectivas das situações vivenciadas em cada território indígena, considerando o Ambiente onde habitam, os cenários de conflitos, as mobilizações por direitos e políticas públicas para as demandas específicas.

A exemplo do povo indígena Pankararu, habitante em Tacaratu e Petrolândia, como escreveu o professor e pesquisador José da Cruz:

Neste sentido, nós que fazemos a educação do nosso povo, precisamos refletir melhor sobre a construção do projeto de futuro pra nossa nação, despertar em cada um o sentimento de pertencer a esse povo com comprometimento étnico político para as nações indígenas. Neste contexto, sou educador indígena, consciente do papel de cada um e do compromisso que assumimos com nossos estudantes, por uma educação de qualidade que venha contribuir no processo de fortalecimento e valorização dos saberes tradicionais, como política de construção e afirmação de direitos aos povos indígenas (CRUZ, 2019, p. 30).

É, portanto, necessário conhecer os povos indígenas habitantes no Semiárido pernambucano, as mobilizações pelo reconhecimento e garantia de direitos a exemplo da Educação, como projeto político de futuro.

No atual cenário da pandemia do Covid-19, os povos indígenas em Pernambuco e no Brasil, por meio de suas organizações vem denunciando o descaso do Governo Federal com as políticas públicas de saúde indígena, seja nos territórios, seja para os indígenas habitando em

centros urbanos. Além da desatenção, a ausência de campanhas de informações e prevenção são denunciadas também as subnotificações para os casos de contaminados e falecidos após infectados pelo Coronavírus. Tratando-se de mais um dos desafios, também a ser discutido na Educação, para os povos indígenas em tempos de pandemia.

Povos indígenas no Semiárido pernambucano

Na atualidade os povos indígenas em Pernambuco habitam o Semiárido em território localizados nas áreas de serras como a Serra do Ororubá (Pesqueira), a Serra Negra (Tacaratu, Floresta e Inajá), a Serra Umã (Carnaubeira da Penha), a Serra do Periquito (Ibimirim), a Serra do Arapuá (Carnaubeira da Penha); nos brejos como em Pesqueira e Tacaratu; em vales como o Vale do Catimbau (Buíque), próximos aos rios como o Ipojuca, o Ipanema, o Moxotó e o São Francisco; as margens e em ilhas do rio São Francisco em Cabrobó e Orocó. Em 2019 a população indígena no estado contabilizava mais de 60.000 indivíduos (CCLF, 2017, p.11). Abaixo (quadro 1) a relação dos povos indígenas e respectiva localização.

Quadro 1. Povos indígenas em Pernambuco (2020)

Povo	Localização/municípios
Atikum	Carnaubeira da Penha e Salgueiro
Fulni-ô	Águas Belas
Kambiwá	Ibimirim e Inajá
Kapinawá	Buíque, Tupanatinga e Ibimirim
Pankawiká	Jatobá
Pankará	Carnaubeira da Penha e Itacuruba
Pankararu	Petrolândia, Tacaratu e Jatobá
Pankararu Entre Serras	Petrolândia, Tacaratu e Jatobá
Pipipã	Floresta
Tuxá	Inajá e Itacuruba
Tuxi	Belém de São Francisco
Truká	Cabrobó e Orocó
Xukuru do Ororubá	Pesqueira e Poção
Xukuru de Cimbres	Algoíinha, Pedra, Pesqueira e Venturosa

Fonte: Elaborado pelo autor

O Semiárido historicamente é cenário de muitos conflitos. Ocorrendo disputas pelos territórios onde estão as fontes de água que garantem a vida para os humanos, animais e plantas. O Semiárido brasileiro ocupa uma área de 969.589 km e inclui os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, a maior parte da Paraíba e Pernambuco, Sudeste do Piauí, Oeste de Alagoas e Sergipe, região central da Bahia e uma faixa que se estende em Minas Gerais, seguindo o Rio São Francisco, juntamente com um enclave no vale seco da região média do rio Jequitinhonha (BRASIL, 2005).

O termo semiárido envolve uma referência climática, que marca uma característica do ecossistema desta região, que é o índice de pluviosidade baixa, isto é, menor de 800mm ao ano. O período de chuva também se restringe a três ou quatro meses durante o ano. Além disso, existe um índice de insolação grande, tendo sol quase todos os dias do ano (TEIXEIRA, 2016, p. 769).

Cerca de 88,6% do território de Pernambuco correspondendo ao Semiárido. Os atuais povos indígenas, portanto, habitam uma região caracterizado pela predominância do bioma Caatinga, em um ecossistema complexo desde áreas com poucas incidências de chuvas ou mesmo longas estiagens e secas periódicas, às regiões úmidas onde se encontram pequenos enclaves de matas serranas densas. Esses locais são os chamados brejos de altitude e também existem os brejos de pé de serras, lugares úmidos com cobertura vegetal volumosa e há milênios densamente povoados, concentrando maiores índices anual de chuvas e fontes de água (PÔRTO; CABRAL; TABARELLI, 2004) Nos brejos nascem riachos e os rios irrigando os sopés das serras e correndo em direção ao São Francisco ou para o litoral. São áreas também agricultáveis, com as lavouras para o consumo plantada pelos índios e os excedentes de frutas e verduras que

abastecem as feiras de cidades próximas aos territórios indígenas.

Esses povos vivenciaram processos históricos peculiares com a expansão da colonização portuguesa no interior da então Capitania, a partir de meados do século XVII após as guerras dos lusos contra os holandeses que dominavam o litoral pernambucano. É necessário, portanto, pensar os povos indígenas no Semiárido, a partir das relações de convivência com o Ambiente onde habitam (SILVA, 2017a). Contribuindo para discussões em uma perspectiva histórica que evidenciem as relações de poder, o acesso, os significados e a utilização dos recursos naturais nessa região.

A índia Xukuru do Ororubá, Maria Alves Feitosa de Araújo, conhecida por “Dona Lica”, moradora na Aldeia Cana Brava descreveu o passado de fartura na Serra do Ororubá:

Quando eu tinha oito anos eu ouvia minha mãe falar, que há 50 anos atrás era um tempo bom. Não era um tempo difícil. Tinha muita mangueira, muita bananeira, tinha muita caça, tinha muita água, tinha muitas matas. Não tinha essa história de capim. Não tinha essa história de fazendeiro. Que os índios no tempo dos meus bisavôs, dos meus avós, não tinham fazendeiro dentro da área de jeito nenhum. Aqueles índios, a comida era rolinha, calango, o café era guandu. A comida era fava, xerém.¹

A riqueza na Serra do Ororubá também foi também citada no *Diccionario Chorographico, Histórico e Estatístico de Pernambuco*, publicado no final da primeira década do Século XX, ressaltando a produção agrícola do Aldeamento Cimbres, com milho, feijão, mandioca, algodão, fumo, cana-de-açúcar e batatas. Além de frutas, como ananases, laranjas, caju, goiabas, bananas e pinha (GALVÃO, 1908). Outro autor enfatizou que a agricultura era fraca no município, porém

¹Maria Alves Feitosa de Araújo, “Dona Lica”, 52 anos. Aldeia Cana Brava, Serra do Ororubá. Pesqueira/PE, em 15/12/05.

muito rica na Serra do Ororubá pela fertilidade das terras (HONORATO, 1976).

Situação semelhante foi citada pelo reconhecido ecólogo e pesquisador José Vasconcelos Sobrinho, quando escreveu que as terras irrigadas dos brejos favorecem a produção de alimentos que abastecem as feiras. Esses alimentos para as mesas no atual semiárido, são em sua maioria das lavouras dos indígenas habitantes nos brejos, de onde também provém águas para as cidades vizinhas (SOBRINHO, 2005). A riqueza dos brejos, com terras férteis e irrigadas em meio as caatingas, provocaram a cobiça dos colonizadores que após meados do Século XVII, seguindo os cursos dos rios desde o litoral, invadiram os territórios indígenas com as fazendas para criação de gado.

Após as invasões foram criados aldeamentos para concentrar os índios e assim liberando os territórios onde habitavam para as fazendas. Os povos indígenas que fugiram para os altos das serras foram perseguidos com muitos expulsos e as terras, os atuais brejos de altitudes, invadidas em busca de fontes de água e plantio de pastagem. Ocorrendo também a derrubada de grande parte das matas serranas.

Os povos indígenas no Semiárido pernambucano, que foram chamados de “caboclos”, relatam como ocorreram as invasões sistemáticas dos territórios habitados e com a decretação das extinções dos aldeamentos, os casos de famílias que migraram para terras de outros aldeamentos, também oficialmente declarados extintos. Muitas famílias indígenas engrossaram o grande contingente de mão-de-obra espalhado pelas regiões vizinhas às aldeias, ora trabalhando nas fazendas, como moradores, agregados, sem terras, ora trabalhando no cultivo sazonal da cana-de-açúcar na Zona da Mata nordestina, ora vagando pelas estradas. Sem-terras e sem-teto que vieram ocupar as periferias dos centros urbanos próximos, migrando para capitais do Nordeste ou Sudeste, para São Paulo e Rio de Janeiro (SILVA, 2017b).

Contudo, famílias indígenas resistiram às pressões nos antigos locais de moradias, ou às vezes em lugares nas cercanias em lugares de difícil

acesso. E a partir das relações e vínculos por casamentos ou moradias em terras comuns, estabelecidos com outros grupos de marginalizados negros, brancos pobres pelo sistema social vigente e das relações culturais na sociedade onde estavam inseridos, reelaboraram a identidade étnica afirmada pelos atuais povos indígenas em Pernambuco.

A partir da segunda metade do Século XIX ocorreu um silêncio oficial sobre os povos indígenas no Nordeste. Esse silêncio estava baseado na ideia de assimilação dos índios, “confundidos com a massa da população”, como enfatizavam as autoridades, influenciando as reflexões de pesquisadores e obras de escritores que afirmavam o “desaparecimento” dos indígenas no processo de miscigenação racial, integração cultural e dispersão no conjunto da população regional. Classificados como remanescentes de índios, oficialmente chamados de caboclos, sobre os quais foram dedicados estudos de seus hábitos e costumes considerados exóticos, suas danças e manifestações folclóricas em vias de extinção, como também apareceram em publicações, crônicas de memorialistas que exaltaram de forma idílica a contribuição indígena nas origens e na chamada formação social de municípios no interior (SILVA, 2017b).

O povo indígena Tuxá habita na Bahia nas margens do rio São Francisco vizinha a Pernambuco. Com a inundação do território indígena provocada pelo lago da Barragem de Itaparica, no final da década de 1980 parte das famílias Tuxá foram reassentados pela CHESF na Fazenda Funil, em Inajá. A história Tuxá evidencia como com a construção de grandes obras, a exemplo do Canal da Transposição do São Francisco que cortou ao meio o território dos Pipipá em Floresta sem consulta aos indígenas, o Estado brasileiro viola os direitos indígenas.

Apesar de conhecidos como “caboclos” pelo senso comum nos lugares onde existiram antigos aldeamentos, o “caboclo” permaneceu índio, questionando as visões preconceituosas, as teorias explicativas do suposto desaparecimento indígena, isso por que vários povos indígenas no Nordeste, “invisíveis” desde fins do Século XIX,

teceram uma história de resistência afirmando as identidades étnicas a partir das primeiras décadas do Século XX. Com as pressões pelo avanço do latifúndio sobre as pequenas propriedades, sítios e glebas de terras onde permaneceram resistindo, os indígenas mobilizam-se para exigirem a demarcação de terras e o reconhecimento de direitos (SILVA, 2017b).

As reflexões sobre as experiências históricas vivenciadas pelos povos indígenas no Semiárido pernambucano, são imprescindíveis para a compreensão das atuais mobilizações por reconhecimento, conquistas e garantias de direitos. É necessário pensar essa região a partir das relações dos povos indígenas nas diversas formas de convivência com o Ambiente onde habitam, em uma perspectiva histórica que evidencie as relações de poder, o acesso, os significados e a utilização dos recursos naturais pelos povos indígenas nessa região (SILVA, 2009; SILVA, 2011).

Índios no Semiárido: conflitos, mobilizações e afirmação de direitos

No final do século XVI, a produção açucareira no litoral do Nordeste gerou lucros significativos e era fator de atração populacional. Mas, o Estado português objetivava conhecer e explorar economicamente o interior do atual Nordeste (ANDRADE, 1998). Nesse sentido, a Coroa Portuguesa incentivou expedições para o reconhecimento de caminhos de penetração pelo interior da região e a descoberta de recursos minerais (metais preciosos) e naturais geradores de lucro. O atual semiárido foi o espaço para essa política de colonização e na expansão colonial do chamado Sertão, a pecuária foi a atividade predominante e no decorrer dos anos.

Os rios Capibaribe e Ipojuca foram utilizados como rotas do Litoral para o Agreste e o Sertão para fundar missões religiosas e povoações. O “Caminho do Capibaribe”, partindo do Recife, passava pelas povoações que margeavam esse rio, atravessando o território paraibano, alcançando a ribeira do Pajéu, percorrendo entre São José do Egito até Cabrobó. O “Caminho do Ipojuca” acompanhava o vale

deste rio, indo pelo Sertão do Moxotó até o Rio São Francisco, na altura de Santa Maria da Boa Vista. Um terceiro caminho de 1802, também citado por Capistrano de Abreu (ABREU, 1988, p. 39), partia de Olinda e aproveitava o “Caminho do Ipojuca” passando pelo Sertão do Moxotó e chegando ao São Francisco (MELLO, 2004, p. 89).

Por esses caminhos, muitos indígenas em seus territórios ou aldeados, colonos, escravizados africanos, missionários e o gado ocuparam os espaços nas regiões dos chamados Agreste e Sertão, entre fazendas, povoados e aldeamentos que serviram de pontos de apoio para futuras migrações do litoral para o interior. Nesse processo de expansão, ocorreu a incorporação do interior das chamadas Capitânicas do Norte do Brasil ao mundo colonial, transformando espaços supostamente “vazios” do ponto de vista colonizador, em lugares habitados por súditos da Coroa Portuguesa.

Com o estabelecimento das vilas, dos povoados e das fazendas no interior do Nordeste ocorreu a usurpação, os esbulhos dos territórios tradicionalmente habitados por diferentes povos indígenas na região. Essas populações expropriadas de suas terras foram aquelas que formaram a sociedade sertaneja no século XVIII. Segundo a política de colonização da Coroa Portuguesa, os índios aldeados serviriam como mão de obra e a força de defesa necessária contra índios “hostis” não aldeados (MEDEIROS; MUTZENBERG, 2014).

Na perspectiva do Estado, o índio tinha o papel de povoador o que explicava a necessidade de catequizar os índios da região para aproveitá-los ao máximo possível. Dessa forma, não ocorreu o extermínio generalizado, o genocídio das populações nativas no Sertão como advogaram muitos pesquisadores, mas antes a reorganização espacial, sociopolítica e demográfica indígena em meio ao projeto colonizador

No século XVIII, no Sertão da Capitania de Pernambuco, nas regiões do Rio São Francisco e da Ribeira do Rio Moxotó, habitavam os Bancararu, Tuxá, Rodela, Tamaqueu, Oê (Hoê Hoê), Chocó, Carnijó (Carijó), Carapotó, Pipipá

e Umã (MEDEIROS, 2000, p. 117). No século XIX, os Brancararu, os Tuxá e os Rodela foram aldeados nas vilas de índios no São Francisco, sedentarizados e reunidos com os moradores brancos vizinhos. Por isso, os índios dessas vilas foram chamados de “mansos” e inseridos na sociedade sertaneja na condição de mão de obra.

Todavia, no mesmo período existiam também grupos não aldeados que resistiram a sedentarização, não se sujeitavam às ordens das autoridades locais, aos missionários e viviam em situações de conflitos permanentes com os criadores de gado. Foram chamados pelas autoridades e moradores brancos de índios “brabos”, “bárbaros” ou “errantes”. Alguns deles vivenciaram a experiência do aldeamento, o que não os impediu de continuarem a utilizar os seus espaços tradicionais de ocupação.

A Serra Negra foi uma área constantemente citada na documentação do início do século XIX, como um local que servia de “esconderijo” para os Umã e os Pipipã depois de ataques as fazendas no Moxotó e a Freguesia de Tacaratu. Para aldear esses índios, a Junta de Governo da Capitania ordenou, em 1803, ao Comandante Cipriano Gomes de Sá, abrir uma estrada de Tacaratu para Serra Negra e outras mais se fossem necessárias. Mas, em 1824 essa Serra foi disputada entre dois moradores por causa da descoberta de dois olhos d’água.

O Capitão das Ordenanças da Vila de Flores, Joaquim Nunes de Magalhães, enviou uma carta ao Governo da Província de Pernambuco sobre a descoberta de dois olhos d’água na Serra Negra pelo criador de gado, José Francisco da Silva. Este criador estava cultivando e criando gado naquela Serra, onde abriu tanques, fez currais e construiu uma casa para morar. Porém, outro criador de gado chamado João Rodrigues de Moraes, interessado em se apossar da descoberta, tentou três vezes matar José Francisco. Como não conseguiu, João Rodrigues destruiu todas as benfeitorias na Serra Negra, além de expulsar o gado do local e entupir a “aguada”, um tipo de reservatório de água. Foi relatado ainda que João Rodrigues contou com a ajuda dos índios Pipipã habitantes da Serra Negra.

O criador João Rodrigues era um homem de “má conduta”, “sem religião”, agia por interesses próprios e há anos “seduzia” aqueles índios. E somente Rodrigues poderia ter gado nesse local, “dando a conhecer aos mesmos índios o ferro e os signaes de seus gados”. Tal informação indicava a existência de alianças entre índios e determinados moradores contra outros criadores de gado, nas disputas pelo controle sobre os recursos naturais na Serra Negra. Obviamente que esse tipo de aliança entre os índios “brabos” e um homem de considerada “má reputação”, aos olhos do governo, era vista como um conluio entre “criminosos” que perturbavam o sossego e a ordem pública (SILVA; OLIVEIRA; SANTOS JÚNIOR, 2018).

No século XIX, índios e criadores de gado intensificaram os embates nas disputas pelo uso e o controle dos recursos naturais nas serras, brejos e ribeiras, locais com água para saciar a sede humana e dos animais. Esses conflitos expressaram as diferenças nas compreensões sobre a noção de território. Para os colonizadores, o território significava o espaço ocupado por homens capazes de desenvolvê-lo, legitimado pelo Estado por meio das leis e das instituições jurídico-administrativas impostas pelo sistema colonial. Para os índios no Sertão, as noções de território e de fronteiras eram fluídas em razão de suas mobilidades espaciais (SALDANHA, 2002).

Em 1850 o Governo Imperial publicou a Lei de Terras que determinava os registros em cartórios de todas as propriedades. Invasores em terras indígenas registraram terras como donos. Após esse período, ocorreu também uma sistemática negação da identidade dos povos indígenas pelas autoridades, latifundiários e administradores públicos, afirmando que os índios estavam “misturados” e “confundidos com a massa da população” regional e por essa razão defendiam a extinção dos aldeamentos. Os índios foram chamados de “caboclos” e as oligarquias locais encasteladas nas câmaras municipais, insistentemente solicitavam a governo provincial e imperial a extinção dos aldeamentos para o patrimônio dos municípios. Beneficiando os vereadores-fazendeiros.

A partir de 1870 os aldeamentos foram oficialmente decretados extintos na Província de Pernambuco. As terras foram medidas, demarcadas e loteadas destinadas a poucas famílias indígenas. A maioria dos indígenas foram expulsos, sem terras. Muitos tornaram-se trabalhadores para os fazendeiros invasores. Outros se dispersaram, indo morar nas periferias dos centros urbanos próximos ou nas capitais. Uma outra família contemplada com o lote após a extinção do aldeamento, resistiram as investidas dos latifundiários por habitarem em áreas de difíceis acesso, herdando os pequenos sítios para os familiares que escondiam a identidade indígena em razão das perseguições e violências dos fazendeiros (SILVA, 2011).

Educação Pankararu: conhecimentos indígenas para a humanidade

O povo Pankararu habita no Semiárido pernambucano entre brejos e serras, vizinho aos rios Moxotó e São Francisco na Terra Indígena Pankararu e na Terra Indígena Entre Serras Pankararu, habitadas por mais de 8.000 indígenas entre os municípios de Tacaratu, Petrolândia e Jatobá (JULIÃO, 2018, p.123). A grande família Pankararu que os indígenas usam a metáfora relacionada a Natureza, nomeando de “troncos velhos” e “pontas de rama” os povos de origens Pankararu que habitam as fronteiras entre Pernambuco, Alagoas e Bahia.

Os textos dos/as professores/as Pankararu publicados no livro “Memórias e vivências: saberes e fazeres nas escolas indígenas Pankararu” (OLIVEIRA; VIEIRA, 2019) são muito significativos, pois os indígenas habitantes no Semiárido pernambucano relataram e compartilharam experiências, vivências e expressões socioculturais do universo indígena no âmbito da Educação Escolar Indígena. Textos que são referenciais para todos não indígenas, para pesquisadores da temática indígena:

O nosso território representa mais do que um espaço demarcado. Representa a vida e a manutenção da existência dos nossos antepassados. Um legado de preservação da mãe natureza, que nos

fortalece para o enfrentamento das ameaças de uma sociedade capitalista, que não diferencia o progresso do desenvolvimento tecnológico, desconsiderando a preservação do meio ambiente e a manutenção da vida, os cuidados com a mãe natureza e a existência humana (CRUZ, 2019, p. 28).

As afirmações acima do citado indígena Pankararu professor e pesquisador José da Cruz, em muito traduzem respostas as perguntas, inquietações e angústias que atualmente vivemos sobre o futuro da humanidade. A uma exaltada “civilização” cada vez mais tecnológica, mas também afogando-se em meio aos muitos detritos que vem produzindo, são os povos indígenas, as chamadas “comunidades tradicionais”, os grupos socioculturalmente diversos considerados “primitivos” ou “atrasados” que apresentam propostas, possibilidades, caminhos para salvarmos o planeta, as vidas, a humanidade.

Ressaltamos a importância dessa publicação produzida pelos Pankararu no atual contexto político em nosso país, uma vez que o Presidente em exercício durante a campanha eleitoral fez várias declarações públicas anti-indígenas, tendo ainda em sua base de apoio político reconhecidos parlamentares, grandes latifundiários e empresários do agrotêxtil contrários aos direitos dos povos indígenas. Um cenário difícil onde será necessária afirmação de direitos além da vigilância, mobilizações para garantir no mínimo o estabelecido na Constituição Federal aprovada em 1988 e em vigor.

A publicação desse livro foi também muito importante porque os conteúdos questionam narrativas históricas ainda existentes em Petrolândia, Tacaratu, Jatobá e localidades vizinhas, onde são relatados mitos de origens desses municípios sobre o vazio demográfico, a inexistência de habitantes quando das invasões e colonização portuguesa nessa região. Em geral narra-se que o povoamento nessa região iniciou com uma fazenda de um português, ou partir de um missionário acompanhado de colonizadores, desconsiderando-se, negando, omitindo os

diversos povos indígenas que milenarmente habitam serras, vales, as margens e ilhas do São Francisco. Como também questionando as narrativas sobre o extermínio, o genocídio e o desaparecimento ao longo dos anos da colonização e com alguns poucos “caboclos” moradores na região. Ou ainda, relatos de membros das oligarquias municipais que folcloricamente, romanticamente e de forma exótica, citam quando interessa uma suposta “descendência” indígena familiar, para afirmarem vinculações “natural” com o lugar ou justificar invasões das terras indígenas.

Com esse livro os/as professores/as Pankararu afirmaram: estivemos e continuamos aqui! Mesmo com os impactos, as violências e perseguições da colonização, superando visões equivocadas de vitimizações, coitadismos e de supostas incapacidades dos povos indígenas. Pois, essa publicação explicita os protagonismos indígenas na História e na atualidade, como sujeitos sociopolíticos que com mobilizações retomaram a escola, formulam uma Educação Escolar Indígena que atendam seus interesses, contribuindo para conquistas, reconhecimentos e garantias de direitos.

Como participantes em processos de formação continuada, na elaboração de materiais didáticos destinados à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental I, os/as professores/as indígenas Pankararu relataram trajetórias de vida, experiências vivenciadas e de aprendizados, como escreveu a professora Pankararu Maria Jacielma Monteiro do Nascimento:

Aprendi em todos esses anos que a melhor educação começa a partir do que somos, vivemos, fazemos. Essa troca de experiências em si, nas casas, terreiros, roças, igrejas, festividades, eventos de natureza cultural e religiosa, é o que nos faz se perceber no mundo, qualificando os conceitos de pertencimento e que nos motiva a colocar as lutas de caráter coletivo, acima dos nossos interesses pessoais (NASCIMENTO, 2019, p.36).

E ainda como escreveu a também docente do mesmo povo Andresa Jazine dos Santos,

No processo educativo desenvolvido no nosso povo os saberes tradicionais são considerados o ponto de partida para Educação Escolar Indígena. A criança começa a adquirir um conhecimento desde o momento que nasce, diante do contato com a família, com os mais velhos com a comunidade em, enfim, com a comunidade em geral que possuem ao longo da vida uma bagagem de sabedorias para que sejam transmitidos e articulados entre as futuras gerações. Sendo assim, a Educação Escolar Indígena tem a função de dar continuidade a esse processo de conhecimentos, possibilitando um intercâmbio entre a escola e os saberes tradicionais que as crianças já trazem de casa levando em consideração a sua história de vida na qual está inserida (SANTOS, 2019, p.56).

São experiências educativas compartilhadas, evidenciando como sujeito sociopolítico o povo indígena Pankararu, em cenários do Semiárido pernambucano, onde são vivenciados diversos embates nos processos históricos e mudanças sociais, com afirmações das identidades e expressões socioculturais pelos indígenas. Onde a Educação também é um espaço de reivindicações de direitos e afirmação das identidades indígenas.

A partir desses relatos de experiências educativas, cabem algumas perguntas provocativas para nossas reflexões. Por que não dizer conexões de conhecimentos indígenas? O que são saberes, o que são conhecimentos? Quais as diferenças? Existem saberes acadêmicos e conhecimentos indígenas, tradicionais e populares? O livro se não responde essas perguntas, mas trouxe outras e também diversas respostas para os não indígenas pensarem o lugar das sociodiversidades, isso mesmo, no plural, em nosso país, a partir das que são expressas pelos povos indígenas. O que é o suficiente para os

nossos aprendizados, agradecimentos e exaltação dos/as professores/as Pankararu.

Considerações finais: desafios em tempos de pandemia

Com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, os povos indígenas em Pernambuco participam da Rede de Monitoramento de Direitos Indígenas em Pernambuco (REMDIPE) que no atual cenário da pandemia do Coronavírus vem acompanhado a situação nos territórios indígenas no estado. São publicados online boletins semanais atualizados sobre a contaminação e as iniciativas de combate ao Covid-19 entre os indígenas. No 7º Boletim publicado em 05/06/2020 foi informado que um mês de quatro casos confirmados para quase 100 contaminado e ainda com 10 indígenas mortos, sendo a maioria entre os Fulni-ô habitantes em Águas Belas. Onde também tem sido registrado o maior número de infectados:

Entre os quase cem casos da Covid-19 entre os indígenas em Pernambuco, contamos com 67 entre os Fulni-ô, o que equivale a quase 70% dos casos; 11 entre os Xukuru, sendo 12% dos casos; as comunidades do tronco Pankararu contam 8 pessoas, o que é equivalente a 8% dos casos; e os povos Kabiwá, Pankará, Pipipá e Atikum somam 5 casos, o que equivale a 5% dos casos; e, por fim, os indígenas na região metropolitana, que somam 6 casos, equivalendo a 6%.²

Diante desse cenário, nos jornais e em noticiários na TV indígenas entrevistados têm afirmado que por iniciativas próprias os povos indígenas em Pernambuco decidiram bloquear, com o apoio de equipe de saúde, o acesso aos seus territórios, como forma de prevenção ao aumento de infectados. Uma situação muito difícil, pois muitos índios precisam deslocassem para centros urbanos mais próximos onde alguns trabalham,

outros comercializam a pouca produção agrícola excedente ou adquirem o que não produzem.

O citado Boletim informa ainda que lideranças indígenas em Pernambuco acompanhadas de pesquisadores, estiveram na Defensoria Pública da União/DPU no Recife, onde após apresentaram o quadro da atual situação da pandemia entre os índios no estado, reivindicaram ações efetivas de prevenção como Equipamentos de Proteção Individual/EPI's, a necessidade de mais informações sobre a doença, a questão das subnotificações, o acesso ao benefício pecuniário destinado pelo Governo Federal e uma política pública de saúde de qualidade.

No atual cenário político que vivemos no país, com a paralisação da demarcação das terras indígenas, a negação de direitos reconhecidos na Constituição Federal, a omissão, conivência e até incentivos de autoridades públicas para invasões dos territórios indígenas, soma-se a expansão do coronavírus entre os índios com muitos infectados e mortos. Os povos indígenas no Semiárido pernambucano além dos conflitos históricos com invasores, nesse mesmo período também enfrentam novos desafios. Os Truká em Orocó, os Tuxi em Belém de São Francisco, os Pankará e os Tuxá em Itacuruba habitantes em territórios que não foram oficialmente reconhecidos, estão com as terras ameaçadas de invasões por projetos de exploração mineral. E ainda os Pankará e os Tuxá, assim como comunidades quilombolas vizinhos, serão impactados com o projeto de construção de usinas nucleares em Itacuruba nas margens do Rio São Francisco.

As invasões das terras, as perseguições, as violências dos fazendeiros, os projetos públicos ou privados nos territórios indígenas, a pandemia que vem contaminando e provocando mortes são antigos e novos desafios enfrentados pelos povos indígenas no Semiárido pernambucano. São situações exigindo solidariedade para as mobilizações indígenas pelo reconhecimento e garantia dos direitos que reivindicam. Mas, é

²Boletim REMDIPE disponível em: <https://www.indigenascontracovidpe.com/boletim-07> Acesso em 11/06/2020.

necessário antes de tudo conhecê-los, superando visões românticas, exóticas e folclóricas sobre os povos indígenas, reconhecendo a legitimidade da sociodiversidade que representam. E a Educação, o ensino, o âmbito da formação na escola é uma contribuição importante e decisiva para o fortalecimento da nossa solidariedade com os povos indígenas em Pernambuco.

Referências

1. ABREU, Capistrano. **Caminhos antigos e povoamento do Brasil**. Belo Horizonte; Itatiaia, São Paulo: Edusp, 1988.
2. ANDRADE, Manuel Correia de. **A terra e o homem no Nordeste**. 6ª ed. Recife: Edufpe, 1998.
3. BRASIL. Ministério da Integração Nacional. **Nova delimitação do Semiárido brasileiro**. Brasília, DF, 2005.
4. CCLF-Centro de Cultura Luiz Freire. **O tempo e a terra: mapeando o Território Indígena Kapinawá**. Olinda: CCLF, 2017.
5. CRUZ, José da. Experiência professor pesquisador indígena. In: OLIVEIRA, Edivania Granja da Silva; VIEIRA, Maria do Socorro Tavares Cavalcante. (Orgs.). **Memórias e vivências: saberes e fazeres nas escolas indígenas Pankararu Petrolina**: IF-Sertão PE, 2019, p.28-31.
6. GALVÃO, Sebastião de Vasconcellos. **Diccionario Chorographico, histórico e estatístico de Pernambuco**. Rio de Janeiro, 1908.
7. HONORATO, Manoel da Costa. **Dicionário topográfico, estatístico e histórico de Pernambuco**. 2ª ed. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1976.
8. MEDEIROS, Ricardo Pinto de; MUTZENBERG, Demétrio. Cartografia histórica das relocações indígenas nas ilhas do Submédio São Francisco no período pombalino (1759-1761). In: **Revista Ultramares**. Dossiê, nº 5, v. 1, p. 1-19, Jan-jul. 2014.
9. MEDEIROS, Ricardo Pinto de. **O descobrimento dos outros: povos indígenas do Sertão nordestino no período colonial**. Recife: UFPE, 2000. (Tese Doutorado em História).
10. MELLO, José A. G. de. Três roteiros de penetração no território pernambucano (1738 e 1802). In: **Da Inquisição ao Império**. Recife: Edufpe, 2004, p. 87-113.
11. NASCIMENTO, Maria Jacielma Monteiro do. Experiência dos professores indígenas e orientadores dos saberes Pankararu. In: OLIVEIRA, Edivania Granja da Silva; VIEIRA, Maria do Socorro Tavares Cavalcante. (Orgs.). **Memórias e vivências: saberes e fazeres nas escolas indígenas Pankararu Petrolina**: IF-Sertão PE, 2019, p.34-37.
12. OLIVEIRA, Edivania Granja da Silva; VIEIRA, Maria do Socorro Tavares Cavalcante. (Orgs.). **Memórias e vivências: saberes e fazeres nas escolas indígenas Pankararu Petrolina**: IF-Sertão PE, 2019.
13. PÔRTO, Kátia C.; CABRAL, Jaime J. P.; TABARELLI, Marcelo. (Orgs.) **Brejos de Altitudes em Pernambuco e na Paraíba: História Natural, Ecologia e conservação**. Brasília: MMA, 2004.
14. SALDANHA, Suely Maris. **Fronteiras dos sertões: conflitos e resistência indígena em Pernambuco na época de Pombal**. Recife, UFPE, 2002. (Dissertação Mestrado em História).
15. SANTOS, Andressa Jadine dos. Narrativas indígenas Pankararu. In: OLIVEIRA, Edivania Granja da Silva; VIEIRA, Maria do Socorro Tavares Cavalcante. (Orgs.). **Memórias e vivências: saberes e fazeres nas escolas indígenas Pankararu Petrolina**: IF-Sertão PE, 2019, p.55-58.
16. SILVA, Edson; OLIVEIRA, Edivania G. S.; SANTOS JUNIOR, Carlos F. Os povos indígenas no “Sertão verde”: mobilizações, conflitos e afirmações identitárias no Semiárido pernambucano. In: **O encolhimento das águas: o que se vê e o que se diz sobre crise hídrica e convivência no Semiárido**. Campina Grande/PB: INSA, 2018, p. 129-149.
17. SILVA, Edson. **Xukuru: memórias e história dos índios da Serra do Ororubá**

- (Pesqueira/ PE), 1950-1988. 2^a. ed. Recife: EDUFPE, 2017a.
18. SILVA, Edson. Povos indígenas no Nordeste: mobilizações sociopolíticas, afirmações étnicas e conquistas de direitos. **Crítica e Sociedade: revista de cultura política**, v. 7, nº1, p. 147-172, 2017b.
 19. SILVA, Edson. História indígena em Pernambuco: para uma compreensão das mobilizações indígenas recentes a partir de leituras de fontes documentais do Século XIX. **Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano**, v. 64, p. 73-114, 2011.
 20. SILVA, Edson. Os povos indígenas e o Agreste: os Xukuru do Ororubá. In, GUILLEN, Isabel C. M.; GRILLO, M. Angela de F. (Orgs). **Cultura, cidadania e violência: VII Encontro Estadual de História da ANPUH Pernambuco**. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2009, p.115-137.
 21. SOBRINHO, Vasconcelos. **As regiões naturais do Nordeste, o meio e a civilização**. Recife: Condepe, 2005.
 22. TEIXEIRA, Mylene Nogueira. O sertão semiárido: uma relação de sociedade e natureza numa dinâmica de organização social do espaço. **Revista Sociedade e Estado**, vol. 31 n. 3, setembro/dezembro 2016, p.769-797.